

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987732>

Асанова Г.К.

к.и.н. (PhD), профессор Международный Университет Астана,

Астана, Казахстан

E-mail: agk569@mail.ru

CURRENT PROBLEMS OF MODERN TEACHING HISTORICAL DISCIPLINES

Asanova G.K.

Ph.D, professor, Astana International University, Astana, Kazakhstan

E-mail: agk569@mail.ru

Аннотация

Рассматриваются актуальные проблемы современного преподавания исторических дисциплин в высших учебных заведениях, в том числе проблемы реализации компетентностно-ориентированного подхода в образовательном процессе и его внедрение в систему высшего профессионального образования в Республике Казахстан. В статье уделяется внимание педагогическим технологиям при преподавании исторических дисциплин.

Ключевые слова: современное обучение; компетенция; компетентность; компетентностный подход; компетенции; технология обучения, история.

Annotation

The current problems of modern teaching of historical disciplines in higher educational institutions are considered, including the problems of implementing a competency-oriented approach in the educational process and its implementation in the system of higher professional education in the Republic of Kazakhstan. The article pays attention to pedagogical technologies in teaching historical disciplines.

Key words: modern education; competence; competence; competency-based approach; competencies; educational technology, history.

Модернизация и интернационализация системы высшего образования, предусматривают концептуальный пересмотр содержания и методологии обучения. В связи с этим, Лиссабонская конвенция «О признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе» 1997 года¹, содержала концепцию международного признания результатов образования и выдвигала требование формирования конвертируемых общепонятных критериев такого признания². Между тем, Болонский процесс выдвигает различные версии таких критериев, в том числе методологию, получившую название *компетентностного подхода*.

Компетентностный подход в качестве критерия международного признания результатов образования и общепонятного критерия выдвигает не столько сами знания, а сколько умения и навыки обучающегося добывать эти знания, то есть *компетенции*.

Компетентностный подход обусловлено необходимостью взаимодействия образования с рынком труда и повышения конкурентоспособности современных специалистов. Рынок труда предъявляет высшим учебным заведениям требование подготовки квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Безусловно, в современные условия глобализации, научно-технического прогресса и социально-демографических изменений требуют более высокий уровень квалификации и новые наборы компетенций. Современные социально-экономические реалии выдвигают потребность в выпускниках, готовых к профессиональной

¹ Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе Лиссабон, 11 апреля 1997 года// <https://rm.coe.int/168007f2f5>

² О ратификации Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе//Закон Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. N 202-І <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000202>

жизнедеятельности и способных решать встающие перед ними практические цели и задачи. Обладание такими качествами зависит не только от полученных знаний, умений и навыков, а от комплекса дополнительных качеств или «компетенций» и «компетентности». «Страны, в которых люди совершенствуют сильные компетенции, проходят непрерывное обучение и полностью и эффективно используют свои компетенции в своей деятельности и общественной жизни, являются более продуктивными и новаторскими и пользуются более высоким уровнем доверия, имеют лучшие показатели по здоровью населения и более высокое качество жизни»³.

Компетенции – способность практического использования приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности⁴. *Если прежде, цели обучения определялись набором знаний, умений, навыков, которыми должен владеть выпускник, то сейчас акцент делается на «компетенциях» обучающихся, которые формируют «компетентность» будущего квалифицированного специалиста.*

Компетентностный подход (КП) был положен в основу казахстанских государственных образовательных стандартов. Он устанавливает конкретные требования к уровню подготовки студентов, определенные на основе Дублинских дескрипторов первого уровня высшего образования (бакалавриат) и отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения. В упрощенном варианте это перечень того, что выпускник должен знать и уметь делать по завершению всей образовательной программы или ее курса⁴.

В Государственном образовательном Стандарте высшего образования заложены общие компетенции обучающегося по завершению изучения

³ Стратегия развития компетенций ОЭСР в Казахстане Оценка и рекомендации ОЭСР 2021. с.16//https://www.oecd.org/countries/kazakhstan/OECD-Skills-Strategy-Kazakhstan_Russian.pdf.

⁴ Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июля 2022 года № 28916).

обязательных дисциплин цикла ООД - обучающийся использует научные методы и приемы исследования конкретной науки (пп 8 п. 7)), осуществляет выбор методологии и анализа (пп 13 п 7), обобщает результаты исследования (пп. 14 п. 7); дисциплины ВК и (или) КВ цикла ООД направлены на формирование у обучающихся компетенций в области экономики и права, основы антикоррупционной культуры, экологии и безопасности жизнедеятельности, а также навыков предпринимательства, методов научных исследований. Также в дескрипторах ГОСО (п. 34) отражены результаты обучения, характеризующие способности студентов: осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений (пп. 3); навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области (пп.5); знать методы научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой области (пп.6); 7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между ними в изучаемой области (пп. 7). В Типовых правилах деятельности предусмотрена функция вузов по организации научно-исследовательской работы студентов, магистрантов и докторантов, а также разработке и внедрению инновационных технологий обучения и результатов научных исследований в учебный процесс и производство⁵.

Основной принцип компетентностно-ориентированного и модульнокомпетентностного подходов – акцент на значимые общие и профессиональные компетенции в пределах модуля или дисциплины, обеспечивающие качественный результат ее освоения. Требования к условиям реализации ОП в рамках реализации компетентностного подхода предполагают использование активных и интерактивных форм учебных занятий. Безусловно,

⁵ Методические рекомендации по оцениванию достижений обучающихся с учетом достижений IGPA. Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Национальный центр развития высшего образования. Астана, 2023. с. 6

активные формы проведения занятий применимы в тесной связи с традиционными образовательными технологиями.

При преподавании исторических дисциплин в высшем учебном заведении мы опираемся на компетентностно-ориентированный подход и лежащие в его основе педагогические технологии: *проектные, интерактивные, дистанционные.*

Рассмотрим каждую технологию в отдельности, во-первых, проектные.

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение установленного срока. Этот подход сочетается с групповым подходом к обучению. Метод проектов предусматривает решение определенного исследовательского вопроса. Решение этого исследовательского вопроса предполагает, с одной стороны, использование различных методов, средств обучения, а с другой – междисциплинарный подход, то есть применение знаний, умений из различных сфер науки, техники, технологии. В конечном итоге представляется конкретный результат работы в форме:

- конкретного результата (практико-ориентированный проект);
- изучение определенного исследовательского вопроса в соответствии с предъявляемыми требованиями научного исследования (исследовательский проект);
- работа с медиаресурсами: сбор, анализ и обработка информации по конкретной проблеме с целью ее презентации и защиты перед аудиторией – доклад, статья, эссе и т.п. (информационно-коммуникативные или интерактивные);
- свободный авторский подход в выборе формы изучения проблемы (творческий проект): видеофильмы, театрализации и др. творческие работы;
- литературные, исторические и т.п. деловые ролевые игры (ролевой проект).

Все проекты объединяет нацеленность на достижение конкретных целей; выполнение в установленные сроки; установление коммуникаций, то есть действий участников проекта.

Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной обратной связью, двусторонним обменом информацией, активное взаимодействие участников между собой. Интерактивную работу можно применять на занятиях усвоения материала, на занятиях по применению и закреплению знаний, а также проводить её вместо опроса или обобщения.

Дистанционные технологии. Дистанционное образование – образование, которое полностью или частично осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных технологий и средств. Участники дистанционного образования удалены от педагога и/или учебных средств, и/или образовательных ресурсов, и осуществляется с преобладанием в учебном процессе дистанционных образовательных технологий, форм, методов и средств обучения, а также с использованием медиаресурсов. Распространенной технологией является пересылка обучающему образовательных контентов, например электронных и бумажных учебников, лекционных видео-курсов, видео-семинаров и др. посредством электронной почты, а также создание посредством различных образовательных платформ.

Также, следует отметить наличие возможностей использования имеющегося опыта, в частности, связанные с организацией самостоятельной работы обучающихся, исследовательских методов обучения, современными технологиями, нацеленными на раскрытие и включение в учебный процесс личностного опыта, индивидуальных способностей обучающихся. К ним можно отнести: учет субъектный опыт учащихся при отборе заданий; применение практико-ориентированных ситуаций; приоритетное использование самостоятельной познавательной деятельности учащихся; организацию индивидуальной, групповой и коллективной познавательной деятельности в различных сочетаниях; предоставление возможности создания обучающимися собственного образовательного продукта; развитие рефлексии обучающихся, т.е. приобретение «знания» о «знании».

Таким образом, методы и технологии обучения, используемые в компетентностном подходе, должны позволять приобрести опыт добывания знаний, использования знаний и их эффективного применения, то есть осознавать подходящие именно для него способы решения конкретных жизненных ситуаций. Именно здесь проявляются личностные качества, определяющие его успех в обществе.

В заключении, следует отметить, что реализация компетентностного подхода в образовании способствует преодолению противоречий между образовательными результатами и требованиями к качеству образования, предъявляемых государством, обществом, работодателем.

Список использованной литературы:

1. Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе Лиссабон, 11 апреля 1997 года// <https://rm.coe.int/168007f2f5>
2. О ратификации Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе//Закон Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. N 202-І <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000202>
3. Стратегия развития компетенций ОЭСР в Казахстане Оценка и рекомендации ОЭСР 2021. с.16//https://www.oecd.org/countries/kazakhstan/OECD-Skills-Strategy-Kazakhstan_Russian.pdf.
4. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июля 2022 года № 28916).
5. Методические рекомендации по оцениванию достижений обучающихся с учетом достижений ИГРА. Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Национальный центр развития высшего образования. Астана, 2023. с. 6//https://enic-kazakhstan.edu.kz/uploads/additional_files_items/187/file/2-5-metodicheskie-rekomendacii-po-ocenivaniyu-dostizheniy-obuchayuschih-sya-.pdf?cache=1690884691.